

TEATRO OFICINA: PATRIMÔNIO VIVO E RESISTÊNCIA URBANA

RODRIGUES KUHL, MALU

Mestranda em arquitetura e urbanismo; Universidade Estadual de Maringá

malu_rk@hotmail.com

AUGUSTO DE ALMEIDA ALVES, ANDRÉ

Doutor; Universidade Estadual de Maringá

aaaalves@uem.br

RESUMO

O debate contemporâneo sobre a preservação da arquitetura evidencia o conflito entre memória e mercadoria. Henri-Pierre Jeudy, em *A Maquinaria Patrimonial* (2005), faz uma crítica à “museificação urbana”, processo que transforma as cidades em vitrines turísticas homogeneizadas, desvinculadas de suas práticas socioculturais. Segundo o autor, esse fenômeno está frequentemente vinculado à estratégias de revitalização urbana que visam inserir centros históricos em circuitos globais de turismo, adotando abordagens genéricas e espetaculares, esvaziando os territórios de suas especificidades culturais. Em contraposição a esses processos, a trajetória do Teatro Oficina constitui um exemplo paradigmático de patrimônio em constante reinvenção e resistência à lógica da petrificação. Envolvido há quase quatro décadas em uma disputa territorial com o Grupo Silvio Santos pelo terreno adjacente à sua sede, no Bixiga, em São Paulo, a companhia converteu esse conflito em uma performance política, na qual a teatralidade torna-se ferramenta de visibilidade e resistência. Nesse contexto, arte, arquitetura e ação política, articulam-se na defesa do espaço indissociável de sua identidade cultural e simbólica. O tombamento do Teatro Oficina nas esferas, estadual (CONDEPHAAT, 1982), federal (IPHAN, 2010) e municipal (COMPRESA), constitui um instrumento de resistência que ultrapassa a conservação material, reconhecendo o valor simbólico de sua trajetória. O artigo discute esse processo de tombamento, que, de forma atípica, permitiu transformações contínuas, sem impor o congelamento formal da arquitetura, valorizando a prática teatral como dimensão central do patrimônio. Apresenta ainda, uma leitura preliminar do projeto desenvolvido por Lina Bo Bardi e Edson Elito, destacando critérios de concepção que rompem com a lógica do teatro convencional e propõem uma arquitetura permeável, resistente à clausura e à verticalização impostas pela especulação imobiliária. A principal contribuição deste estudo é demonstrar que o Oficina transcende a lógica da conservação física, configurando-se como manifestação artística e política, e evidenciando o patrimônio moderno como agente de resistência cultural.

Palavras-chave: Patrimônio Moderno, Museificação Urbana, Lina Bo Bardi

1. INTRODUÇÃO

O embate entre a lógica da memória e a lógica da mercadoria marca os processos de patrimonialização¹ e preservação arquitetônica, revelando-se com particular intensidade no campo da arquitetura moderna. Na obra *A Maquinaria Patrimonial*, Jeudy (2005) problematiza as noções de preservação urbana ao criticar os riscos da chamada “museificação urbana”, processo que, ao privilegiar uma conservação obsessiva, pode levar à petrificação do espaço urbano, transformando-o em um “museu de si mesmo”. Fenômeno que está frequentemente vinculado à estratégias de revitalização urbana que visam inserir centros históricos em circuitos globais de turismo, por meio de abordagens alienantes, genéricas, homogeneizantes e espetaculares, que esvaziam os territórios de suas especificidades culturais e de sua vitalidade social.

Jeudy (2005) argumenta que a conservação pode assumir duas faces: a que imobiliza e cristaliza o passado, e outra que liberta, ao reconhecer a memória como processo dinâmico e em constante transformação, “a conservação pode petrificar ou libertar” (Jeudy, 2005, p.40). Esta última possível quando o patrimônio é compreendido como prática inseparável do uso cotidiano e da disputa simbólica que lhe confere sentido. Nesse horizonte, o patrimônio não pode ser reduzido a uma imagem congelada do passado, mas sim, a memória deve ser compreendida como ato coletivo, constituída como um processo social de permanente reinvenção.

Em contraposição a esses processos, o Teatro Oficina, tem sua trajetória, em especial de sua arquitetura, marcada por sucessivas transformações, evidenciando a recusa em se tornar objeto de contemplação estática ou vitrine patrimonial. O projeto concebido por Lina Bo Brasi e Edson Elito, nos anos de 1980, sintetiza essa lógica ao propor um espaço que incorpora o dinamismo e a transformação permanente: permeável à cidade, aberto à rua e ao céu, e em diálogo constante à vitalidade das transformações necessárias à sua arquitetura cênica.

Nesse contexto o Oficina constitui locus privilegiado para a discussão das questões expostas, portanto, o presente artigo tem como objetivo discutir sobre o processo de tombamento do Teatro Oficina, que, contrário do usual, permitiu a transformação contínua, libertando do congelamento formal de sua arquitetura, valorizando a imaterialidade da prática teatral, e contribuindo para compreensão de patrimônio cultural dinâmico e insurgente. Além disso, traz uma leitura preliminar de aspectos do projeto realizado por Lina Bo Bardi e Edson Elito, que reafirmam esse caráter, rompendo com a lógica do teatro convencional, propondo uma arquitetura integrada a cidade.

O artigo relaciona-se com a parte inicial da pesquisa de mestrado, é baseado em: revisão bibliográfica, documentos e análise crítica da produção teórica de Jeudy sobre preservação e patrimônio. Organizando-se em duas seções principais: a primeira aborda a trajetória histórica e arquitetônica do Teatro Oficina; a segunda, o processo de tombamento; por fim as considerações finais.

2. TRAJETÓRIA

A história do teatro Oficina é marcada por uma contínua transformação arquitetônica e estético-cênica, refletindo as experimentações do grupo teatral, conectadas à contextos sociais e políticos do Brasil. O imóvel de sua sede, localizado na Rua Jaceguai, 520, além de dar espaço a essas evoluções, representa um ícone da produção cultural brasileira, reconhecido desde sua fundação em 1958 por sua abordagem de vanguarda e experimentação (Chagas, Miranda & Kanashiro, 2023).

A análise da trajetória arquitetônica do Oficina se desdobra em três fases principais, onde fica evidente que seu espaço arquitetônico funciona como elemento definidor da linguagem teatral em cada uma delas.

O "Teatro sanduíche" de Joaquim Guedes (1961-1966)

Ao assumir o espaço alugado na Rua Jaceguai, a companhia se depara com um barracão estreito, desprovido de estrutura interna pré-existente, condição que motivou a busca por uma nova configuração arquitetônica. Entra em cena então, o arquiteto Joaquim Guedes, convidado para projetar um teatro alinhado aos conceitos do grupo na época (Matzenbacher, 2018).

Conhecido como "teatro-sanduíche", o projeto foi inspirado na arquitetura teatral inglesa, articulando elementos do palco italiano tradicional à configuração de arena. A proposta consistia em duas arquibancadas dispostas frontalmente, separadas por um palco central, adaptando-se ao lote estreito e intensificando a interação entre público e cena. A ausência de cortinas ou bastidores reforçava essa imersão, diluindo os limites entre ator e espectador, expressando o caráter experimental da companhia.

Essa fase foi interrompida por um incêndio em 1966, que destruiu a estrutura, restando apenas a casca do edifício (Matzenbacher, 2018). José Celso Mantinez Corrêa – diretor do teatro oficina – afirmou na época que o incêndio foi criminoso, provocado por militares.

O acontecimento foi interpretado pela companhia como "tragédia" em seu sentido teatral – entendida como acontecimento gerador de ação -, funcionando como catalisador de novas transformações, reafirmando o ideal de mutabilidade da companhia frente às experimentações artísticas e ao contexto político da ditadura.

O "Teatro Brechiano" de Flávio Império e Rodrigo Lefèvre (1967-1974)

A segunda intervenção aconteceu sob a liderança de Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, e buscou um espaço cênico alinhado ao Teatro Épico Brechtiano² (Figuras 1 e 2). As paredes de alvenaria remanescentes do incêndio foram reforçadas com vigas de concreto aparente, criando uma estética que se assemelhava a um "bunker de resistência cultural". Destaca-se nessa fase a peça "Na Selva das Cidades" (1969), que teve sua arquitetura cênica elaborada por Lina Bo Bardi, incorporando o Minhocão e entulhos de demolição, como uma forma de crítica à especulação imobiliária no cenário e criando um "urbanismo cênico" que refletia crítica e a forte interação com o espaço urbano (Matzenbacher, 2018).

Figura 1 – Vista do palco giratório / Figura 2 – Plateia; Acervo Flávio Império (<http://www.flavioimperio.com.br/galeria>)

O “Terreyro Eletrônico” de Lina Bo Bardi e Edson Elito (1984 – 1994)

A terceira fase do Teatro Oficina, concebida por Lina Bo Bardi e Edson Elito, representa um momento de consolidação e reinvenção da companhia, materializando uma linguagem espacial profundamente alinhada à filosofia teatral do grupo. Em resposta a anos de adversidades — como o incêndio de 1966, o exílio da companhia e as ameaças da especulação imobiliária — o projeto propôs uma arquitetura que extrapola o edifício, fundindo-o à cidade e à natureza (Matzenbacher, 2018).

O projeto ficou conhecido como um “Terreyro Eletrônico”³ ou “Teatro Rua”, pois o palco projetado, propunha uma extensão da Rua Jaceguai para o interior do edifício, desafiando a lógica de confinamento urbano e verticalização imposta pelo capital imobiliário. A intervenção foi mobilizada como estratégia de resistência, diante da tentativa do Grupo Silvio Santos de emparedar o teatro com um shopping center. A proposta arquitetônica buscava romper as barreiras entre palco e plateia, instaurando uma espacialidade fluida, coletiva e dinâmica, que redefiniu o espaço cênico como um campo de experimentação contínua e ato de resistência urbana (Matzenbacher, 2018).

Essa fase consolidou o Teatro Oficina como um espaço singular na paisagem cultural brasileira. O projeto é marcado por estratégias que refletem e potencializam a linguagem experimental do grupo, promovendo uma experiência cênica única que rompe as fronteiras tradicionais entre palco, público e cidade.

Uma das principais inovações é o chamado **Palco-Rua**, uma passarela central que percorre todo o lote, acompanhando o declive natural do terreno. Essa rampa integra espaço interno e externo, unificando o palco e a rua em uma sequência contínua que amplia as possibilidades cênicas. (Matzenbacher, 2018).

A plateia, disposta em galerias laterais em quatro níveis, utiliza estruturas desmontáveis que acompanham a inclinação do terreno. Essa configuração cria múltiplos pontos de vista e incentiva o público a se movimentar durante as apresentações, promovendo uma participação ativa e evitando um ponto fixo de observação, reforçando a ideia de envolvimento do espectador na cena, e o conceito de espaço transformador e transformável, refletindo o ideal da companhia.

Outro elemento emblemático é o **Janelão**, ampla superfície de vidro na fachada noroeste, que conecta visualmente o interior do teatro à paisagem urbana de São Paulo, incorporando ao espetáculo elementos externos da cidade. Essa transparência quebra a ilusão teatral tradicional, fundindo arte e cidade. Complementando a abertura para o exterior, o projeto inclui uma cobertura retrátil, que permite a entrada de luz natural, circulação de ar e a percepção direta do céu, ampliando a relação sensorial com o ambiente urbano (Matzenbacher, 2018). Reforçando a proposta de Lina e Elito de projetar um teatro vivo, dinâmico e integrado à cidade, resistindo às formas convencionais de arquitetura teatral.

Figura 3 – Vista interna do Janelão que enquadra a cidade / Figura 4 – Plateia lateral e cobertura retrátil (fechada);
Fonte: Acervo pessoal da autora

Analisando as características da arquitetura do Oficina, torna-se mais evidente a intencional participação ativa do espectador. Enfatiza-se assim, o conceito de “Te-Ato”, que se fortalece após a retomada de Zé Celso do exílio, propondo essa comunicação direta e transforma o espectador em atuante, com a experiência de imersão no cenário teatral, que nesse caso é toda sua arquitetura. Além disso, é notável a preocupação em integrar a edificação com o meio em que se insere, uma conexão vital com o bairro do Bixiga (Chagas, Miranda & Kanashiro, 2023).

Nota-se que os arquitetos tiveram um cuidado em incorporar no projeto o dinamismo e a transformação permanente que são ato indissociável do fazer teatral da companhia. Representando sua originalidade e enfatizando o porquê a preservação de sua arquitetura se torna fundamental para a continuidade do Oficina e indissociável do seu tombamento como bem cultural e imaterial. Dessa forma, possibilita explorar questões relativas ao seu tombamento e a luta urbana que dura décadas na busca da preservação e continuidade da companhia.

3. TEATRO OFICINA: TOMBAMENTO E LUTA URBANA

A importância da preservação do Teatro Oficina transcende o bem material, funcionando como importante ferramenta na defesa dessa arquitetura como símbolo do teatro de vanguarda e experimentação. O tombamento do teatro, atuou como um instrumento crucial na proteção e resistência frente à especulação imobiliária, abrangendo a vitalidade artística e o papel social do teatro.

O primeiro tombamento do Teatro Oficina foi sancionado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). O pedido inicial foi feito em 1980 pelo diretor da companhia José Celso Martinez Corrêa. A principal motivação do pedido era a ameaça de demolição da edificação, que vinha acontecendo com os demais casarões no entorno do Teatro, descaracterizando a história e cultura do Bairro do Bixiga.

O imóvel da sede do Oficina havia sido colocado à venda, e a companhia não tinha os recursos necessários para sua compra, dessa forma, a única saída para continuar ocupando aquele espaço, seria através do tombamento. Diante disso, foi solicitado o tombamento, dentre as justificativas apresentadas estavam: a continuidade da companhia, que ali funcionava há 20 anos contribuindo para a renovação artística no Brasil; a passagem de importantes nomes da arquitetura brasileira, pela arquitetura cênica do teatro; também pelas demolições ocasionadas no bairro que se multiplicam e descaracterizam no sentido histórico cultural e por considerar o Bixiga um bairro conhecido pela sua tradição teatral (CONDEPHAAT, 1982).

Figura 5 – Foto anexa ao pedido de tombamento de 1980 - evidencia a demolição dos casarões ao redor do Oficina e aos fundos mostra o emblema do Grupo Silvio Santos; Fonte: Condephaat 1982

O pedido inicial foi negado, apenas com a mudança do presidente do CONDEPHAAT e a participação do arquiteto Flávio Império no parecer a favor do tombamento, o órgão então, após dois anos de tentativa, reconheceu a importância do Teatro Oficina como registro da produção artística-cultural do grupo e sua contribuição para o teatro moderno no Brasil. O parecer enfatizou que o tombamento não deveria ser considerado fixo, congelado, para que não impedisse as futuras propostas cênicas do grupo teatral, validando a capacidade de mutação do espaço (Condephaat, 1982). A flexibilidade espacial descrita fica evidente pois o imóvel tombado em 1982 pouco se assemelha ao bem tombado pelo Iphan em 2010.

É importante realçar que, o tombamento estadual não incluía nenhuma definição para a área envoltória do teatro, ou seja, seu entorno imediato permanecia suscetível a especulação imobiliária. A falta de proteção do entorno leva a solicitação do tombamento a nível federal, juntamente ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 2003. No pedido, o diretor da companhia explicitava o conflito com o Grupo Silvio Santos pelos terrenos do entorno do teatro.

O tombamento pelo IPHAN só acontece em 2010, reconhecendo o teatro pela sua importante narrativa histórica, da ação teatral associada ao prédio e por suas qualidades arquitetônicas. Foi estabelecida uma diretriz de proteção que restringia a edificação a uma faixa de 20 metros a partir da fachada Oeste (onde fica o janelão projetado por Lina Bo Bardi e Edson Elito). A medida foi criticada, pois confinaria o teatro em um encaixotamento entre torres, desrespeitando o projeto, que visava uma integração também visual com o entorno (Iphan, 2010).

Já o tombamento municipal pelo CONPESP, desde 2002, protege legalmente, o valor material e imaterial do bairro. Apesar do órgão ser o responsável pela defesa do patrimônio urbano do Bixiga, em 2009, aprova o projeto apresentado pelo Grupo Silvio Santos para o terreno adjacente ao Oficina. Após muitas reivindicações da companhia e sociedade civil, o conselho se eximiu de votar em 2017, deixando que o IPHAN arbitrasse. A luta pelo entorno do teatro foi marcada por intensa mobilização política, artística e midiática. A companhia transformou o conflito em narrativa pública, utilizando espetáculos como por exemplo, *Os Sertões* e *Os Bandidos*, atos performáticos e a mídia como ferramenta de resistência. A dramatização do embate, personificou a disputa entre Zé Celso, como artista insurgente, e Silvio Santos, como representante da lógica capitalista. A defesa de seu espaço foi, portanto, transformada em dramaturgia, expandindo os limites do palco e convertendo o espaço urbano em arena de representação simbólica, política e cultural (Affonso, 2020). O tombamento do Teatro Oficina tornou-se mais do que medida técnica, converteu-se em prática de resistência cultural e urbana. Ao reconhecer a inseparabilidade entre espaço construído e prática artística.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da contextualização sobre o processo de tombamento do Teatro Oficina, fica evidente sua atuação emblemática no embate entre a preservação da memória coletiva e as pressões da lógica capitalista, subvertendo a lógica criticada por Jeudy (2005) onde o valor cultural de um espaço é frequentemente instrumentalizado por interesses econômicos.

O Oficina opta pela libertação e não pela petrificação: pela continuidade do fazer teatral, pela valorização da cultura e pela recusa em transformar o teatro em um objeto contemplativo. Se consolida como espaço de resistência arquitetônica e política, onde o patrimônio é reconfigurado não como réplica, mas como processo contínuo de invenção coletiva contrariando a patrimonialização estetizante criticada por Jeudy, propondo uma preservação dinâmica, que a memória é entendida como prática social viva.

Além disso sua própria arquitetura materializa essa filosofia. O Palco-Rua, estende a rua Jaceguai para o interior do edifício, desafiando o confinamento urbano. A plateia com estruturas desmontáveis, incentivam o movimento e a participação ativa do público. O Janelão que conecta visualmente o interior à paisagem urbana, incorporando elementos externos ao espetáculo. A cobertura retrátil permite a entrada de luz natural e a percepção do céu. Tais soluções arquitetônicas vão além da funcionalidade técnica, tornando-se parte essencial da cenografia e da experiência sensorial.

Conclui-se que existe uma inseparabilidade entre arquitetura, prática teatral, ativismo e o contexto urbano no caso do Teatro Oficina. O edifício e sua linguagem cênica evoluíram conjuntamente, com cada transformação arquitetônica atrelada às necessidades estéticas e políticas do grupo. Não apenas resistiu à especulação imobiliária, personificada na disputa com o Grupo Silvio Santos, mas o fez reafirmando sua linguagem e ampliando seus modos de existência, utilizando a teatralidade como ferramenta de disputa política e urbana. Nesse processo, a arte, a arquitetura e a vida urbana se fundem em uma experiência teatral imersiva e democrática.

O Teatro Oficina é fundamental para o debate sobre preservação da arquitetura moderna. Demonstra que a preservação deve ser um processo coletivo e de enfrentamento às lógicas hegemônicas da cidade. Ao invés de valorizar o patrimônio como um objeto estático e congelado, o Oficina o entende e o manifesta como ação cultural viva e de direito à cidade. É um exemplo de como a memória coletiva pode ser protegida de forma dinâmica, recusando a transformação do patrimônio em mera mercadoria simbólica ou vitrine, e reafirmando sua vocação como espaço de transformação social.

NOTAS

¹ Jeudy, 2005, define como patrimonialização as revitalizações guiadas por estratégias de *marketing*, que buscam construir uma imagem para as cidades contemporâneas que lhe garantam um lugar na nova geopolítica das redes internacionais, em geral voltadas ao turismo e que acarretam na especulação imobiliária e gentrificação dos centros históricos, banalizando o verdadeiro conceito de patrimônio.

² A expressão Bretchiano descrita por Carila Matzenbacher (2018) se refere ao dramaturgo Bertold Bretch, conhecido por criar a teoria do Teatro Épico, que se opõe ao ilusionismo, provocando o público a uma compreensão crítica da peça.

³ Nome dado ao projeto por Lina Bo Bardi e José Celso, que vem de uma experiência ao visitar um terreiro em Florianópolis-SC, por sua configuração alongada como uma rua inspirou o surgimento do formato do atual palco do Teatro Oficina (Matzenbacher, 2018).

REFERÊNCIAS

AFFONSO, Isadora Vidal Pinotti. **Zé Celso versus Silvio Santos: a teatralização da disputa pelo espaço urbano**. Dissertação - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. doi:10.11606/D.102.2020.tde-04082020-080621.

BARDI, Lina Bo. **Teatro Oficina 1980-1984**. Lisboa: Editorial Blau; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1999.

CHAGAS, Mário; MIRANDA, Gleyce Kelly Ferreira; KANASHIRO, Marta. **Teatro Oficina: uma experiência singular de preservação e criação em São Paulo**. In: ICOMOS BRASIL. *Anais do 1º Encontro Científico do ICOMOS Brasil: teoria e prática da preservação do patrimônio cultural, 2023*, São Paulo. ICOMOS Brasil, 2023. v. 2, p. 234–246. ISBN 978-65-00-75838-9.

CONDEPHAAT, 1981, Of. SE-456/81. **Processo de Tombamento 1984**.

IPHAN. 2010. **Teatro Oficina é tombado pelo Conselho do Patrimônio Cultural - IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/2876/teatro-oficina-e-tombado-pelo-conselho-do-patrimonio-cultural>>.

JEUDY, Henri-Pierre. **Espelho das cidades**. Rio de Janeiro, Casa da palavra, 2005.

MATZENBACHER, Carila Spengler. **Arquitetura teat(r)al urbanística: transformação do espaço cênico - Teat(r)o Oficina [1958-2010]**. Dissertação - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/D.16.2018.tde-06122018-171435.